

КЎРИШ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ВА ПСИХОЛОГИК ТАЪСИРИ: ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

М.А.Хусанова

E-mail: muqaddasxusanova43@gmail.com

Ўзбекистон Республикаси Қурулди Кучлари
ҳарбий тиббиёт академияси (PhD) мустақил изланувчиси,
Нодавлат олий таълим ташкилоти
«ALFRAGANUS UNIVERSITY» катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241213>

Аннотация: Тадқиқот ишида мактаб ўқувчиларида кўриш бузилишларининг ижтимоий ва психологик таъсири таҳлил қилинган. Тошкент шаҳрининг Миробод ва Шайхонтоғур туманларида олиб борилган тадқиқот натижалари кўриш бузилишлари таълим жараёни ва ижтимоий фаолиятга салбий таъсир кўрсатишини кўрсатади. Мақолада тадқиқотдан олинган маълумотлар асосида профилактика таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: кўриш бузилишлари, ижтимоий таъсир, психологик таъсир, мактаб ўқувчилари, профилактика.

Кириш. Кўриш бузилишлари нафақат жисмоний саломатликка, балки болаларнинг ижтимоий фаоллиги, руҳий ҳолати ва шахсий ривожланишига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Аниқланган ҳолатларда кўриш муаммоларига дуч келган ўқувчиларда таълим сифатининг пасайиши, дарсларда диққатни жамлаш қийинлиги ва ижтимоий изоляцияга мойиллик кузатилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, болаларда даволанмаган рефракция бузилишлари узоқ муддатли руҳий ва когнитив муаммоларга сабаб бўлиши мумкин. Дунё олимлари ҳам бу муаммонинг жиддийлигини таъкидлаган. Масалан, профессор Бриен Ҳолден ўз тадқиқотларида миопия фақат кўришдаги рефракция муаммоси эмас, балки миллионлаб болаларнинг таълим олиши, руҳий ҳолати ва келажакдаги касбий имкониятларига салбий таъсир кўрсатадиган муҳим жамият муаммоси эканини таъкидлаган. Франциялик офтальмолог ва соғлиқни сақлаш таҳлилчиси профессор Серж Резников эса мактаб ёшидаги болаларда тузатилмаган кўриш бузилишлари таълимда паст кўрсаткичлар, ўз-ўзига ишончнинг камайиши ва ижтимоий хавф остидаги гуруҳларда мактабни тарк этиш ҳолатлари билан бевосита боғлиқ эканини қайд этган. Америкалик болалар психологияси мутахассиси доктор Линда Дарлинг-Ҳаммонд эса кўриш муаммолари аниқланмаган болаларда кўп ҳолларда руҳий тушкунлик, ижтимоий чекиниш ва хатто ўқишда қийинчиликлар туфайли улар нотўғри равишда диққатсиз ёки қобилиятсиз деб баҳоланиши мумкинлигини таъкидлаган. Шу нуқтаи назардан қаралганда, кўриш бузилишлари фақат тиббий муаммо эмас, балки ўқувчи шахсиятига, унинг таълимдаги муваффақияти ва ижтимоий ривожланишига ҳам таъсир кўрсатувчи кўп қиррали ижтимоий-психологик масаладир. Шу сабабли, кўриш қобилиятига таъсир қилувчи омилларни ўз вақтида аниқлаш, тўғри чора кўриш ва профилактика тадбирларини самарали ташкил этиш орқали болаларнинг нафақат

соғлиғини, балки келажакда жамиятда фаол ва муваффақиятли шахс сифатида шаклланишини таъминлаш мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади — кўриш бузилишларининг ижтимоий ва психологик таъсирини аниқлаш, ҳамда профилактика чораларини таклиф қилишдир.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотда 4019 нафар мактаб ўқувчиси текширувдан ўтказилди. Ушбу текширув натижасида 349 нафар болада турли кўриш бузилишлари аниқланган. Тадқиқотда болаларнинг жамият билан ўзаро муносабатлари, дарсларда қатнашиш даражаси, стресс даражаси ва жамоавий фаолиятларга иштирок этиш ҳолатлари таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот усуллари сифатида 4019 нафар мактаб ўқувчиси комплекс тиббий кўрикдан ўтказилди. Кўрик давомида ўқувчиларнинг кўриш қобилияти, рефракция ҳолати, кўз тузилиши ва функционал имкониятлари махсус офтальмологик ускуналар ёрдамида баҳоланди. Шунингдек, ҳар бир ўқувчи билан суҳбатлар ўтказилиб, уларнинг таълим жараёнидаги иштироки, жамият билан ўзаро муносабатлари, стресс даражаси ва жамоавий фаолиятлардаги фаоллиги ҳақида маълумотлар тўпланди. Тадқиқот натижасида 349 нафар болада турли кўриш бузилишлари аниқланди, бу умумий сўровномада иштирок этганлар сонига нисбатан 8,7% ни ташкил этди. Аниқланган ҳолатларнинг 68%ида миопия, 17%ида гиперметропия, 12%ида астигматизм ва 3%ида бошқа рефракция аномалиялари кузатилди. Кўриш бузилиши аниқланган болалар орасида дарсларда қатнашиш фаоллиги 21%га камайгани, яъни уларнинг 73 нафари дарсларда мунтазам иштирок этмаслиги қайд этилди. Шу билан бирга, ушбу гуруҳдаги болаларнинг 56 нафарида стресс белгилари кузатилган бўлиб, улар ўзларини бошқалардан четда ҳис қилишгани, кўпчилик олдида чиқишдан кўрқиб қолгани ва жамоавий фаолиятларда кам иштирок этишгани аниқланди. Масалан, кўзида муаммо бўлган болаларнинг 42%и (яъни 147 нафар) мактабдаги тўғарак ва ижтимоий тадбирларда иштирок этмасликка мойил бўлган. Бу кўрсаткич кўриши яхши бўлган болаларга нисбатан 2,5 баробар юқори эканлиги аниқланди. Умуман, тадқиқот кўرғазмали равишда кўрсатадики, болалардаги кўриш бузилишлари нафақат тиббий, балки таълимий ва ижтимоий соҳаларда ҳам чуқур таъсир кўрсатади ва бу ҳолатни эрта аниқлаш ҳамда бартараф этиш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари мактаб ёшидаги болалар орасида кўриш бузилишлари кенг тарқалганини ва бу муаммо нафақат болаларнинг жисмоний саломатлигига, балки уларнинг таълим жараёнидаги иштироки, руҳий ҳолати ва ижтимоий фаоллигига ҳам жиддий таъсир кўрсатаётганини кўрсатди. Текширувдан ўтган 4019 нафар ўқувчидан 349 нафарида турли кўриш бузилишлари аниқланган бўлиб, бу 8,7% ни ташкил этди. Кўриниб турибдики, кўриш бузилишлари бўлган болалар орасида дарсларга қатнашиш даражаси паст, стресс ҳолатлари юқори ва жамоавий фаоллик етарли эмас. Ушбу ҳолатлар, ўз навбатида, болаларнинг таълим сифатини пасайтиради, ижтимоий изоляцияга олиб келади ва келажакда уларнинг шахсий ривожланишига тўсқинлик қилиши мумкин. Шу боис, мактаб ёшидаги болалар орасида кўриш ҳолатини мунтазам назорат қилиш, профилактика тадбирларини

кучайтириш ва ҳар томонлама ёндашув орқали болаларнинг кўриш қобилиятини муҳофаза қилиш жуда муҳим ҳисобланади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Holden B. A., Fricke T. R., Wilson D. A., et al. (2016). Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. *Ophthalmology*, 123(5), 1036–1042.
2. Resnikoff S., Pascolini D., Mariotti S. P., Pokharel G. P. (2008). Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004. *Bulletin of the World Health Organization*, 86(1), 63–70.
3. World Health Organization. (2021). *World report on vision*. Geneva: World Health Organization.
4. Д. Г. Абдуллаева, & Д. А. Олимбоева. (2025). ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 36, 118–122. Retrieved from <https://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/1303>
5. Abdullaeva D. G., Olimboeva D. A. ҲАРБИЙ ТАЙЁРГАРЛИҚДА ЖИСМОНИЙ ВА АҚЛИЙ МУСТАҲҚАМЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 146-151.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/arbiyhizmatgacha-yoshdagi-smirlarda-omat-buzilishlari>